

ASHURALI ZOHIRIYNING DAVRIY MATBUOTDAGI VAQF MASALASIGA DOIR QARASHLARI

Mirzamidinova Shahnoza Abidinovna

Angren universiteti “Gumanitar va ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi,
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342558>

Annotatsiya: Vaqf masalasi ham XX asr 20-yillaridagi davriy matbuot sahifalarida eng ko‘p murojaat qilingan mavzulardan biridir. Ashurali Zohiriyning vaqf to‘g‘risidagi fikrlari ham diqqatga sazovor. U o‘zining bu to‘g‘ridagi fikr va mulohazalarini o‘sha davr davriy matbuotida keng yoritgan.

Kalit so‘zlar: Vaqf yerlari, Turkiston general-gubernatorligi, davriy matbuot, yer solig‘i.

Annotation: The issue of waqf lands is also one of the most frequently discussed topics in the periodicals of the 20th century. Ashurali Zohiri's thoughts about the waqf lands are also noteworthy. He extensively covered his thoughts and reflections on this in the periodicals of the time.

Key words: Vakuf lands, Turkistan governorate general, periodical press, land tax.

Vaqf masalasi ham XX asr 20-yillaridagi davriy matbuot sahifalarida eng ko‘p murojaat qilingan mavzulardan biridir. Xususan, bu davrda e‘lon qilingan “Mahalliy tashabbusga muhtojmiz”¹, “O‘rnak bo‘lishga yaraydir”², “Farg‘ona vaqflari to‘g‘risida”³, “Vaqflar to‘g‘risida bir necha so‘z”⁴ va boshqa shular kabi yuzlab maqolalar ushbu masalaning nechog‘lik muhim ahamiyatga ega bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Ashurali Zohiriyning vaqf to‘g‘risidagi fikrlari ham diqqatga sazovor. U o‘zining bu to‘g‘ridagi mulohazalarini “Farg‘ona” gazetasining 1923-yil 19-fevral va 2-mart sonlarida chop etilgan “Turkistonda vaqf ishlarining holi” nomli turkum maqolalarida bildirib o‘tgan.

Garchi, Ashurali Zohiriyning 1923-yil 2-martda bosilgan “Turkistonda vaqf ishlarining holi II” maqolasi keyin chop etilgan bo‘lsa-da, mazmunan birinchi bo‘lib e‘lon qilinishi lozim edi. Chunki, Zohiriy ushbu ikkinchi turkum maqolasida Chor Rossiyasi Turkistonni istilo qilganidan so‘ng vaqfga doir yuritgan siyosati to‘g‘risida bir qator muhim ma‘lumotlarni keltirib o‘tgan. Ashurali Zohiriyning ma‘lumot berishicha, Chor Rossiyasi Turkistonni bosib olganidan so‘ng mahalliy xalqning urf-odat va boshqaruv mentalitetini chuqur o‘rganmaguncha o‘z holiga tashlab qo‘yganligini, 1870-yildan boshlabgina vaqfga doir maxsus qaror va buyruqlar chiqara boshlaganini yozadi. Chor Rossiyasi ma‘muriyatining Turkistondagi vaqf ishlariga aralasha boshlaganligiga saba sifatida Zohiriy mutavallilarning vaqf daromadini qonundan tashqari xilof tarzda iste‘mol qila boshlaganligini, shu bilan birga o‘zboshimchalik bilan vaqf mulklarini sotib yuborish holatlari ko‘payganligi bilan izohlagan. Bundan tashqari yana Chor ma‘muriyatining Turkistondagi vakilligi vaqf ishlariga aralashishni unchalik xohlamaganligiga sabab sifatida Zohiriy rus ma‘murlarning vaqfga doir qonun va nizomlarni yaxshi tushunmaganligini hamda mahalliy xalqning ishlariga ortiqcha ish deb qaraganligini keltiradi.

¹ Usmonxon. Mahalliy tashabbusga muhtomiz // “Qizil bayroq” gazetasi. 1922-yil 13-may.

² Sirojij. O‘rnak bo‘lishga yaraydir // “Qizil bayroq” gazetasi. 1922-yil 13-avgust.

³ Zahiriddin [A‘lam]. Farg‘ona vaqflari to‘g‘risida // “Turksiton” gazetasi. 1923-yil 16-mart.

⁴ Xidiraliyev. Vaqflar to‘g‘risida bir necha so‘z // “Turkiston” gazetasi. 1923-yil 1-fevral.

Biroq, Turkistonda vaqfga doir nizolar va turli qonunsizlik holatlari oshib borar ekan, mustamlakachi hukumat bevosita bunga aralashishga hamda vaqf ishlarini qonuniy tarzda tartibga solishga majbur bo'ldi. Ashurali Zohiriyning yozishicha, Samarqanddagi ulug'vor madrasalardan biri bo'lmish Tillakorining talabalari mutavallilarning xiyonatidan shikoyat qilib "Zarafshon okrugi" boshlig'i Abramovga shikoyat qiladi. Ular tomonidan 1873-yilda berilgan ariza sababli butun Turkiston o'lkasi boshlig'ining ijozati bilan "Samarqand madrasalaridan Tillakori, Sherdor hamda Ulug'bek madrasalariga qarashli vaqf mulklarini mutavallilar ijaraga qo'ymasdan rus idorasi boshliqlari ijaraga qo'ysinlar" degan farmoyishni chiqardi. Bundan keyingi jarayonlar xususida Ashurali Zohiriy quyidagicha yozgan: "1874-yil 14-yanvarda Zarafshon okrugiga umumiy farmoyish Sirkulyarniy tariqasida 2820-raqamli buyruq chiqarib: uyezddagi vaqf mulklarini ijaraga berish, uyezddagi rus amaldorlarining ishidir. Mutavallilarning ishi emasdir dedi. 1876 yil may oyida o'shandoq vaqf yerlarining daromadlarining miqdorini belgilamak uchun alohida komissiya barpo qilindi. 1878-yilda Zarafshon okrugidagi butun vaqf yerlarining idorasi qaramog'i rus amaldorlarig'a o'tib ketdi. Ular vaqf yerlarini ijaraga qo'yar bo'ldilar. Tushgan pullar xazinaga saqlanib, mutavallilarga beriladigan bo'ldi. Mutavallilar olgan pullariga go'yo yerlarga sarf qilg'oni va kimlarga bergani xususida hisobot berar edi. Farg'ona ham ruslar tarafidan istilo etilgandan keyin 1876-yil kuzda unda ham tashkilot komissiyasi tuzulgan edi. Ul komissiya bu yangi qo'shilgan bir muzofotda, yer o'lponi xiroji ham vaqf yerlarini qarar edi. Munda har bir vaqf egasi bo'lg'on foyda, qancha vaqf yerlari borlig'ini ma'lum qilar edi. Ul vaqfnomalarni qarab tekshirib uning ahvolini hal qildirgan zakun nizom yo'q edi. Lekin vaqflar ulda qandoq bo'lsa, o'shandoq o'z muquflariga qoldirilg'on edi"⁵.

1886-yil 14-iyunda Turkiston general-gubernatori tomonidan "Yer solig'i" to'g'risida maxsus qonun chiqarilgan bo'lib, ushbu qonunning 23-24-moddalariga binoan yer solig'i masalasida alohida nizom tayyorlangan. Ushbu nizom 1891-yil 10-aprelda gubernator Verovskiy tarafidan tasdiqlangan. Ushbu nizomda Turkistondagi har xil shakldagi vaqflardan olinadigan va olinmaydigan soliqlar xususida qaydlar ko'rsatilgan. Ashurali Zohiriy o'z maqolasida ana shu nozomda keltirilgan moddalarga quyidagicha sharxlar bergan. Zohiriyning yozishicha:

1) Qanday shakldagi vaqf mulki bo'lishidan qat'iy nazar vaqflar qatoridan chiqarilgan va tortib olingan, faqat butun qishloqlarga qarashli yerlarning solig'i bo'lgan vaqflar qishloq jamoalarining o'z tasarrufida qoldirilgan. Bu qoida Verovskiy tasdiqlagan nizomning 255-261, 363, 364 va 365-moddalariga muvofiq amalga oshirilgan.

2) Qishloq va jamoa yerlarining o'lponi bo'lgan vaqflar masjid, maktab, madrasa xalq va jamoat uchun bo'lsa, o'lpondan tushgan pulning ba'zisi muquflarga berilib, qolgani xazinaga olingan (299-moddaga muvofiq).

3) Butun qishloq yerlarining o'lponi bo'lmagan vaqflarning barcha daromadi maxsus tarzdagi tasdiqlangan vaqfnoma bilan masjid, maktabga yoki yoki xalq nafaqasi va xalqning ehtiyojiga biriktirilgan bo'lsa, unda bunday vaqflar soliqdan ozod qilingan.

4) Yangi hukumat (Chor hukumati nazarda tutilmoqda – Sh.Mirzamidinova) tomonidan belgilanadigan vaqflar general-gubernatorning tasdig'i bilan o'rniga qo'yilishi va bundan keyin tashkil etiladigan vaqflarning birortasi ham soliqdan ozod etilmasligi belgilandi⁶.

⁵ Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg'ona“ gazetasi. 1923-yil 2-mart.

⁶ Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg'ona“ gazetasi. 1923-yil 2-mart.

Shuningdek, ushbu nizomning 267-moddasiga binoan vaqfnomalarni tasdiqlash, ularni taftish etish muzofot mahkamasining vakolatiga kirishi ham belgilab qo'yildi. Bu byuroktarik talab ortida vaqfni tizimli tarzda izdan chiqarish, bu orqali esa ta'lim dargohlarini iqtisodiy tarafdin muhtojlik holatiga tushirish maqsad qilingan edi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra vaqf xujjatlari quyidagi uchta talabga mos kelgan holatdagina tasdiqlangan:

1) Har bir vaqf xujjatida kamida bitta Qo'qon xoni yoki Buxoro amirining muhri bo'lishligi shart. Qozilar va boshqa beklarning muhrlari bo'lgan vaqfnomalar hech qanday qonuniy kuchga emasdir (Bu talab Chor hukumatining asrlar mobaynida Turkiston zaminida amal qilib kelgan huquqiy institutlarni amalda tan olmaganligini ko'rsatadi - Sh. Mirzamidonova).

2) Mazkur xujjatlarda vaqf qilingan yer maydoni yoki qishloqning joylashgan o'рни soliqlar ozod etilgan vaqti bo'lishi lozim.

3) Vaqf mahkamasining ushbu daromaddan voz kechganligi haqidagi xujjat bo'lishi zarur.

Yuqoridagi buyuroktarik talablar Chor hukumatining Turkistondagi vaqf siyosatini to'laqonli nazorat etishni istaganligidan dalolat beradi.

Ashurali Zohiriy "Turkistonda vaqf ishlarining holi I" maqolasining kirish qismida bashariyat dunyosiga biror foyda keltirish maqsadi bilan umuman islom olamida shu jumladan Turkistonda ham, beklar, mansabli va mansabsiz kishilar, qudrati yetgan va yetmagan shaxslar tarafdin milliardlab qiymatga ega bo'lgan mol-mulklar "vaqf" nomi bilan xalq foydasiga qoldirib ketilganligini, ushbu mulklardan maktab, madrasa, masjid, qorixona (qiroat ta'limxonasi), yetimxona, hojixona, musofirxona, kutubxona, dahma, tahoratxona, ko'prik hamda shifoxonlar qurishda foydalanilganligini, bularning ba'zilar diniy marosimlar uchun ishlatilgan bo'lsa ham, lekin aksariyati ta'lim-maorif uchun sarf etilganligini qayd etib, bu borada vaqflar katta xazina vazifasini o'taganligini yozib o'tadi.

Biroq, Ashurali Zohiriy afsus bilan vaqflardan oxirgi vaqtlarga kelib o'z o'rnida foydalanilmaganligini urg'ulaydi: "Agar bu vaqflar (madaniyat va maorif uchun bo'lg'onlari) voqiflarning aytganidek, faqat yaxshilik yo'ligagina sarf etilib, suvistemoq qilinmagan va sovuq qo'l tegdirilmagan bo'lsa edi ham zamon va makonning ehtiyojiga qarab sarf etilib xalq foydasi ko'zlamak bo'lsa edi, uning ustiga, hukumat bo'lsa bo'lsin vaqfning (nazorati emas) idora va tasarrufiga imkon bo'lsa edi, shundoq bitmas tuganmas xazinaga molik bo'lg'on bir bugun, har jihatdan madaniyatlilar qatoridan bir odim ham keyinda qolg'on bo'lur edi"⁷.

Shuningdek Munavvarqori garchi Turkiston madrasalariga ko'plab yerlar, haddan ortiq mol-mulklar birlashtirib berilgan bo'lsa-da, biroq ta'lim dargohlari avvalgidek yetuk kadrlarni tayyorlay olmayotganligini afsus bilan yozdi: "XIX asrning boshlaridan to Rusiya inqilobigacha bo'lgan bir muddatda Turkiston madrasalarining tarixini va bundan bo'lgan ta'lim-tadris yo'llarini, vaqflarda bo'lgan suiiste'mollarini va yetishtirg'on shogirdlarini bir daraja nazardan kechirilsa, ko'nglida andak milliy va diniy his bo'lgan har kishining ko'zidan beixtiyor yosh oqadir. Bu xususda hozirgacha ko'p yozildi, so'zlandi, takror tafsillab o'ltirmakni luzumi yo'q, faqat shunigina aytish mumkinki, so'ng asrlarda ko'p madrasalarimiz diniy va dunyoviy ulamolardan tamom tozalanib, xolis ilmsizlar yetkuzaturgan bir tanbalxona holiga kelgan edi. O'tganda Bualiy, Forobiy, Taftazoniy kabi hakimlar va olimlar yetishdirgan Turkiston madrasalari keyingi kunlarda tuzukroqbir mudarris yoxud imom ham yetishtira olmayturgan

⁷ Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg'ona gazetasini. 1923-yil 19-fevral.

bir holga tushgan edi. Hozirda mavjud ba'zi durustroq mudarris va imomlarimiz ersa madrasalarning tartibligi soyasida emas, madrasalarning tartib va qonuniy xorijda o'zlarining qilg'on xususiy tashabbus va g'ayratlari orqasidagina favqulodda zakolari soyasidagina yetishgandirlar"⁸.

Ashurali Zohiriyning yuqoridagi fikrlariga hamohang tarzda Munavvarqori Abdurashidxonov ham vaqflardan foydalanishdagi suiste'molliklar xususida to'xtalib: "Vaqf to'g'risida shunday bir fikr borki, vaqflarni ilgariidek har bir madrasaning o'ziga berib va har bir madrasaga ikki-uch mudarris belgilab, ularning shogirdlari bo'lsun-bo'lmasun, madrasa vaqfini bohuzur yeb yotishlariga pul berilsun emish. Shunday bo'lg'on taqdirda tadrijan shogird ham yig'ilar emish hamda vaqfning shartiga va sharoitiga muvofiqbo'lar emish, qisqasi, Nikolay zamonida madrasalar va vaqflar qanday idora qilingan bo'lsa va nimalar o'qitilgan bo'lsa, hozirda ham shunday bo'lsun emish[1]. Isloh-mislohdan hech bir og'iz ochilmasun emish"⁹ deb ta'kidlagan edi.

Shuningdek, Zohiriy XX asr 20-yillariga kelib qanday mol-mulklar vaqf sifatida qoldirilayotganligiga doir ma'lumotni ham keltirib o'tadi. Zohiriyga ko'ra quyidagilar vaqf sifatida qoldirilib kelingan: 1. Yer (quruq yer, sholikor, bog') 2. Bozor (bozor tak joyda karvonsaroy ham degan) 3. Tegirmon va objivoz va 4. Kitob.

Ashurali Zohiriy Turkistonda vaqf uchun nihoyatda ko'p mol-mulk ajratib berilganligini keltirib, o'z fikriga asos o'laroq Farg'ona, Sirdaryo va Samarqand muzofotlaridagi vaqflarga doir quyidagi jadvalni ham o'z maqolasida ilova o'laroq taqdim etgan:

Vaqflarning nomlari	Farg'ona muzofotida	Sirdaryo muzofotida	Samarqand muzofotida	Jami vaqflar miqdori
Do'konlar	1820	198	90	2208
Do'kon tagi	62	912	-	974
Karvonsaroylar	41	10	7	58
Kopponlar	6	3	-	9
Hammomlar	17	6	1	24
Tegirmonlar	8	4	3	15

Ashurali Zohiriy bulardan tashqari ham ko'plab miqdordagi ekinzor yerlar vaqf sifatida birlashtirilganligini, birgina Farg'ona muzofotining o'zida bunday turdagi yerlar 100000 qit'a (uchastka)dan ortiq ekanligini ta'kidlagan.

Shu bilan birga, Ashurali Zohiriy maorif uchun birlashtirib berilgan vaqflar to'g'risida ham quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tgan:

1. Toshkent uyzedida Obluq qishlog'i: Obluq madrasasi ismli madrasaning vaqfi butun Obluq bozoridir.

2. Toshkanddagi "Eshonquli dodhoh" madrasasining 1893-yilda 30 do'kon 165 do'kon tagi, 2 karvon saroy, 1 tegirmon. Xo'ja ahror valiy madrasasining 52 do'kon, 300 do'kon tagi, 1 kifon va ikki karvonsaroy.

3. Ho'qanddagi madrasa Muhammad Alixonning xuvoriy kefoni, tuz bozori, ko'mir bozori, 70 do'kon. 35 do'kon tagi, ikki saroy, Roshidan va Zohdan volostiga qarashli 4 qishloqning butun yeri.

4. Marg'ilon uyezdida Chimyon qishloq madrasasiga butun chimyon bozori vaqfdir.

⁸ Munavvarqori Abdurashidxonov. Turkistonda vaqf ishlari // "Haqiqat" jurnali. 1922-yil № 2.

⁹ Munavvarqori Abdurashidxonov. Turkistonda vaqf ishlari // "Haqiqat" jurnali. 1922-yil № 2.

5. Samarqanddagi Sherdor, Tillaqori va Ulug‘bek madrasalarining imomlarining vaqfi yuqoridagi madrasanikidan ham ko‘p edi¹⁰.

Ashurali Zohiriy, garchi madrasa va maorif binolariga ko‘plab vaqf mulklari biriktirib berilsa-da, bugungi kunga kelib bu mulklardan asar ham qolmaganligini yohud juda ham kamayib ketganligini qayd etib, bunga aybdor o‘laroq hukumat va vaqf egalarini birdek mas‘uliyatsizlikda ayblaydi. U so‘zlariga isbot o‘laroq Toshkentdagi “Ko‘kaldosh” madrasasi tarixini misol qilib keltiradi: “Toshkanddagi Ko‘kaldosh madrasasi 16 asr milodiyning oxirlarida bino etilgan bir madrasa bo‘lib, vaqfi benihoyat ko‘p bo‘lg‘on, Toshkand bozorlaridagi do‘konlarning aksari unga qarashli bo‘lg‘on. Madrasaning sirli kinbizini kiyib turgan mudarris afandilar: bo‘lib oladigan vaqf aqchalarimiz kamayib qolmasin deb, madrasa do‘kon va umuman vaqf binolarining shikast-rixte (remontniy) ga hech qaramag‘onlar: vaqf joylari bora bora butun joydan chiqqan. Endi, mulkiga qarag‘anda (ochko‘z mullalar vaqf mikroblari nazdida) yana ko‘p ko‘ringan; buzilgan vaqf do‘konlarini, boshqa vaqflardan kelgan daromadlar bilan qilmoqqa ko‘zlari qiymagan. Shundoq vaqtda bu ochko‘zlarning talabi bu xizmatlarini taqdim etadigan “yaxshi kishilar” chiqib: biz vaqf deganlarini yangi qilamiz deganlarini yangi qilamiz shu shart bilanki, usti bizniki, biz undan madadsiz suratda foydalanarmiz ammo madrasaning foydasi uchun usti “tagi joy” haqqi bu narsa to‘lib turarmiz, deganlar, shart qabul etgan. Madrasa ko‘p vaqtlargacha tagi joy haqqini olib kelgan, qachon Rossiya hukumati Turkistonni istilo qilgandan keyin haligi do‘kondorlar tagi joyini to‘lamoqdan ozod etilganlar: bu orada vaqfnomalar yo‘qolib ketgan va hokazo”¹¹.

Garchi, Ashurali Zohiriy vaqflardan foydalanishda mahalliy mulla-mudarrislarni shaxsiy mas‘uliyatsizlikda ayblasa-da, negadir vaqf siyosatiga doir Chor Rossiyasining yuritgan zo‘ravon siyosatini unchalik tanqid ostiga olmagan. Tarixiy faktlarga yuzlanadigan bo‘lsak, General Chernyayevning buyrug‘iga binoan xuddu shu Ko‘kaldosh madrasasining vaqf mulki bo‘lgan 69 ta savdo rastasi buzib tashlangan. Mazkur savdo rastalari Ko‘kaldosh madrasasi uchun oyiga 5 yilga ya‘ni 19 so‘m foyda keltirardi¹².

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonxon. Mahalliy tashabbusga muhtomiz // “Qizil bayroq” gazetasi. 1922-yil 13-may.
2. Sirojij. O‘rnak bo‘lishga yaraydir // “Qizil bayroq” gazetasi. 1922-yil 13-avgust.
3. Zahiriddin [A‘lam]. Farg‘ona vaqflari to‘g‘risida // “Turksiton” gazetasi. 1923-yil 16-mart.
4. Xidiraliyev. Vaqflar to‘g‘risida bir necha so‘z // “Turkiston” gazetasi. 1923-yil 1-fevral.
5. Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg‘ona“ gazetasi. 1923-yil 2-mart.
6. Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg‘ona“ gazetasi. 1923-yil 19-fevral.
7. Munavvarqori Abdurashidxonov. Turkistonda vaqf ishlari // “Haqiqat” jurnali. 1922-yil № 2.
8. O‘z MA. 36-fond, 1-ro‘yxat. 2366-ish, 24-varoq.

¹⁰ Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg‘ona“ gazetasi. 1923-yil 19-fevral.

¹¹ Ashurali Zohiriy. Turkistonda vaqf ishlarining holi // Farg‘ona“ gazetasi. 1923-yil 19-fevral.

¹² O‘z MA. 36-fond, 1-ro‘yxat. 2366-ish, 24-varoq.